

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ С ГИДРОМОТОРАМИ В УСЛОВИЯХ СОЛЕНОЙ КРОВИ.

Шайманова Р.С., Уразов М.К., Юлдошева Д.Н.

Термезский инженерно-технологический институт

Шайманова Н.Х., учитель 15 общеобразовательной школы

Ключевые слова: Турбинное бурение, подсолевые (терригенные и карбонатные), подсолевые, межсолевые, литологический состав, стратиграфический комплекс, трубочные отложения Припяти.

Абстрактный: Повышение эффективности бурения глубоких скважин и фарватеров на месторождениях с отложениями соляных пород за счет разработки и внедрения техники и технологий бурения с помощью гидравлических буровых двигателей (ГДМ).

результаты совершенствования технических средств и технологии бурения скважин трехшарошечными гидромоторами с герметизированной маслonaполненной крепью. Анализ конструкций ВЗД и энергетических характеристик для выполнения низкоскоростных рабочих гидравлических двигателей с хорошо разработанными двигателями, интересными из направлений создания турбовинтовых двигателей (ТВД). Обнаружено (впервые в 1970 г. предложение сделано _ Гусман М.Т., Балденко Д.Ф., Кочнев А.М., Никомаров С.С.), они последовательно соединены турбинной и винтовой частями _ При этом вместе, устаревший винтовой рабочий с помощью пар также возможно будет При этом совместно с ГЖД крупнейшие российские и зарубежные производители работ эту продукцию не выпускают. Выполнено бурение турбин предприятий в цехах штатными турбобурами и винтами агрегатов двигателей и из частей ТВД . При том, что наряду с турбиной на ТВД основным генератором момента является гребная пара, задачу гидромеханического тормоза выполняет _ его вращение Скорость особенно пустая стоя снижает _ В режиме мощности ТВД работает не старая гребная пара при использовании, питается одна часть хорошо двигателю прибавляет и его тормозной момент увеличивается.

ТВД коллекции известных конструктивных схем изучение и анализ сравнительных испытаний сделать в результате винт модуля высокого расположения с более развитой модульной схемой отработать пока турбовинтовой двигатель устарел без возможности выполнять _ серийных рабочих пар ДПМ выпуск _ Диаметр 195 и 240 мм в сборе с энергетическими характеристиками ТВД СОИ-500 стендовые испытания при поступивших _

Глубокие скважины ТРД ТВД-195 и ТВ Д-240 в бурении промысловых испытаний в результате этого в том числе _ соленые в шахтах Припять трубы масляные в шахтах шнековые модуля высокого расположения ТВД с приемкой выполнены модульная схема обоснована тем, что и для ТВД-195, и для ТВД-240 показаны конструктивные решения турбовинтовых двигателей. двигатели работают _ от этого за исключением ТВД-195 уплотненных маслом _ заполнены подшипники были трехшарошечными долотами с использованием метода вращения относительно МСП на 30% определено увеличение обеспечения (на 7,77 м/ч по сравнению с 5,94 м/ч).

Проведены исследования по технологии бурения на низких оборотах и производительности насосов при уплотнении скорости вращения долот ТВД-195 и ТВ Д-240 при использовании турбовинтовых двигателей ТВД-195 и ТВ Д-240 по рекомендации выполнено подшипники . При этом по техническим параметрам технологии используются соляные шахты

Припяти глубинные, в шахтах глубинные скважины для строительства проектов работы на выходе.

Осуществлялись _ исследования, а также бурение основных методов обоснованного применения месторождений для определения возможности дали: оборачиваемость и ВЗД (турбобуры, винтовые скважинные двигатели и турбовинтовые двигатели), глубина Припяти, в шахтах, соляных скважинах, в строительстве. Стандарт предприятия (СТП) РУП ПО «Белоруснефть» в виде утвержденного и оформленного каменного рудника.

Список подержанных книг

1. Шайманова Р.С., Уразов М.К., Юлдошева Д.Н. Целлюлоза является перспективным сырьем для различных товаров народного потребления .
2. Шайманова Р.С., Уразов М.К., Юлдошева Д.Н. Целлюлоза – сырье для товаров народного потребления .
3. Шайманова Р.С., Уразов М.К., Юлдошева Д.Н. Свойства различных видов целлюлозных волокон .
4. Шайманова Р.С., Уразов М.К., Юлдошева Д.Н. – производитель целлюлозы Узбекистана .
5. Муродов ММ, Мухитдинов УД, Урозоз МК, Худоёров ХО. Сравнительные исследования состава и свойств КМЦ при разной степени полимеризации. //Научно-технический практический журнал композиционных материалов 2018 №1 - с. 57-58 (02.00.00 №4)
6. Мухитдинов Ю.Д., Муродов М.М., Урозоз М.К. Технология получения высококачественной целлюлозы из стеблей подсолнечника и отходов волокна текстильных предприятий. //Композиционные материалы Научно-технический практический журнал 2018 №1.-С. 65- 66 (02.00.00 №4)
7. Турдибоева Н.Ю., Муродов М.М., Урозоз М.К. Разработка технологии получения целлюлозы из растений и производства на ее основе На - карбоксиметилцеллюлозы . Научно-технический и практический журнал композиционных материалов. – Ташкент, 2018. – №3. С.36 (02.00.00 №4)
8. Урозоз М.К., Турдибоева Н.Ю., Муродов М.М. Разработка технологии получения целлюлозы из растений сафлоры и получения на ее основе карбоксиметилцеллюлозы. //Научно-технический и практический журнал композиционных материалов. - Ташкент, 2018.-№3. с.58 (02.00.00 №4)
9. Муродов М.М., Урозоз М.К., Турдибоева Н.Ю., Халиков М.В. Синтез технологии карбоксиметилцеллюлозы с повышенным содержанием основного вещества. Журнал текстильной науки и инженерии, ISSN; 2165-8064, /США/, Textile Sci What 2018, стр. 2 из 2. 18;9 DOI; 10.4172/2165 – 8064.1000374 (05.00.00 № 2 3)
10. Муродов М.М., Турдибоева Н.Ю., Урозоз М.К. Развитие технологии для производства Целлюлоза из растений сафлоры и получение карбоксиметилцеллюлозы на ее основе . Журнал текстильной науки и инженерии, ISSN; 2165-8064, /США/, Textile Sci Eng 2018, 18;10 DOI; 10.4172/2165 – 8064.1000374 (05.00.00 № 23)